

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ ХАРАЖАТЛАРИНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мустафоев Акбар Мустафо ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Мустафил изланувчиси, OXUS UNIVERSTY
ўқитувчиси

E-mail: mustafoyev.akbar.94@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212988>

Аннотация. Мазкур мақолада инновацион фаолият харажатларининг бухгалтерия ҳисоби ва аудитини такомиллаштиришга доир назарий ва амалий масалалар илмий жиҳатдан тадқиқ этилган. Тадқиқот доирасида инновацион харажатларнинг иқтисодий моҳияти, уларнинг турлари ва таснифи, шунингдек, ушбу харажатларнинг молиявий ҳисоботларда тўғри акс этирилишини таъминловчи меъёрий-ҳуқуқий асослар атрофлича таҳлил қилинган. Амалдаги миллий ҳисоб стандартлари ва норматив ҳужжатлар таҳлили асосида инновацион лойиҳалар бўйича харажатларни ҳисобга олиш ва аудиторлик текшируви жараёнида кузатиладиган тизимли муаммо ва камчиликлар аниқланди. Тадқиқотда инновацион фаолият харажатлари аудитини амалга оширишда рискларни баҳолаш методологияси, аудиторлик далилларини тўплаш ва таҳлил қилиш усуллари ҳамда ҳисоб-китоб жараёнида рақамли технологияларни қўллаш имкониятлари илмий асосда ўрганилди. Шу билан бирга, инновацион харажатларнинг шаффофлигини таъминлаш, уларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш ва аудит жараёнида хатарларни минималлаштиришга қаратилган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калим сўзлар: Инновацион фаолият, инновацион харажатлар, бухгалтерия ҳисоби, аудит, миллий ҳисоб стандартлари, инновацион лойиҳа, ҳисоб сийсати, хатарларни баҳолаш, аудиторлик далиллари, рақамли технологиялар, шаффофлик, молиявий ҳисобот, иқтисодий самарадорлик, инновацион иқтисодиёт, аудиторлик назорати.

КИРИШ

Янги Ўзбекистонда ҳар бир соҳада янгиликка интилиш, замонавий ёндашувлар асосида фаолият олиб бориш энг муҳим масалалардан бири саналади. Инновацион фаолиятни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, миллий инновация тизимини ривожлантириш, илғор технологияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш, илм-фан ва техника соҳаларининг устувор йўналишларини ривожлантириш мамлакатда амалга оширилаётган кенг кўламли иқтисодий ислохотларнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Шу мақсадда, 2018 йил 15 июлда давлат раҳбари томонидан қабул қилинган “Инновацион лойиҳалар ва технологияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этишни рағбатлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”¹ги қарор доирасида ташкил этилаётган Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар республика ярмаркаси давлат,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 майдаги “Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”гининг ПҚ-3697-сонли қарори

илм-фан, ишлаб чиқариш ҳамда бизнес ўртасида самарали ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Шавкат Мирзиёевнинг инновацион тараққиёт ва аудиторлик фаолиятига оид нутқлари Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ҳамда халқаро муносабатларида муҳим ўрин тутди. Президентнинг инновация ва молиявий назоратга бағишланган чиқишларида, асосан, иқтисодий ислохотлар, янги технологияларни жорий этиш ҳамда давлат молиявий бошқаруви масалаларига эътибор қаратилади. Инновацион лойиҳаларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш мақсадида харажатлар аудити муҳим восита бўлиб, молиявий ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлашда асосий роль ўйнайди.

МЕТОДЛАР ВА УСУЛЛАР

Тадқиқотни амалга оширишда ишончли маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш мақсадида бир нечта методлар қўлланилади. Жумладан, социологик сўровлар, интервьюлар, анкеталар орқали жамланган маълумотлар тадқиқотнинг эмпирик асосини шакллантиради. Бундан ташқари, статистик таҳлиллар, иқтисодий моделлаштириш ва кейс-стади усуллари ёрдамида инновацион фаолиятда харажатлар аудитининг самарадорлиги баҳоланади.

Шунингдек, тадқиқот давомида корхоналарнинг молиявий ҳисоботлари ва бошқа тегишли маълумотлардан фойдаланган ҳолда иқтисодий таҳлил ўтказилади. Бу ёндашув инновацион фаолият харажатларининг бухгалтерия ҳисоби ва аудитини такомиллаштиришдаги ўрни ва аҳамиятини чуқурроқ ўрганишга ҳамда молиявий барқарорликни таъминлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишга хизмат қилади.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ушбу тадқиқотнинг мақсади – инновацион фаолият харажатларининг бухгалтерия ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш масалаларини комплекс ва илмий асосда ўрганишга қаратилган. Тадқиқот методологияси қуйидаги асосий жиҳатларни аниқлашдан иборат. Бунда қуйидаги методологиялардан фойдаланилади:

Назарий асос — тадқиқот инновацион фаолият харажатлари, бухгалтерия ва аудит назарияси ҳамда миллий ва халқаро стандартларга таянади. Бу тадқиқотнинг илмий асосини ташкил қилади.

Методлар комплекслги — тадқиқотда таҳлилий, солиштирма, норматив-ҳуқуқий, иқтисодий-статистик, эксперт баҳолаш, моделлаштириш, индукция ва дедукция каби методлар қўлланилди. Бу методлар орқали назарий ва амалий натижалар уйғунлаштирилди.

Илмий янгилик ва амалиёт билан боғлиқлик — тадқиқот натижалари инновацион фаолият харажатлари ҳисоб ва аудити самарадорлигини оширишга, уларнинг шаффофлигини таъминлашга ҳамда миллий бухгалтерия амалиётини халқаро стандартларга яқинлаштиришга қаратилган.

Ушбу ёндашув инновацион фаолият харажатларининг бухгалтерия ҳисоби ва аудитини самарали, шаффоф ва ишончли амалга оширишга ёрдам беради, хатарларни камайтиради ва стратегик қарорлар учун молиявий асос яратади.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Маҳаллий олимлардан У.В. Гафуровнинг ишида Ўзбекистонда инновацияларни молиявий рағбатлантиришга йўналтирилган махсус жамғармалар тузиш орқали кичик бизнесни инновацияларни амалиётга жорий қилиш фаоллигини оширишни рағбатлантириш масалалари урганилган. Отажонов ишид кичик бизнес субъектларининг

инновацион фаолиятини ривожлантиришда амалга оширилган самарали инновацион лойиҳалар натижаларини амалиётга жорий қилиш каби масалалар кўрилган. Умаров., С.С.Саидкаримова., Ш.Б. Облақулова ишларида саноат корхоналарининг инновацион салоҳияти ва уни кўрсаткичлари урганилган, ишларида саноат корхоналарининг инновацион салоҳиятининг мазмун - моҳияти, таркиби ва уни ифодаловчи кўрсаткичлар урганилган. АҚШда ўтказилган эмпирик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Б.Лев ва Т.Соугиннис, П.Хели ва Д.Чемберс ва бошқалар илмий-тадқиқот ишларига қилинган харажатларникапиталлаштириш корхоналар бозор қийма-тини реаллигини оширади деб таъкидлайди. Ушбу тадқиқотлар натижасида 38-сон МҲХС 54-бандини қабул қилишда асосқилиб олинган, унда маълум мезонларгажавоб берганда илмий тадқиқот ишларигасарфланган харажатлар капиталлаштирилади.

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ ҲАРАЖАТЛАРИНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАН ҚУЙИДАГИ МАҚСАДЛАРНИ КЎЗЛАШИ МУМКИН:

1. Инновацион харажатлар тўғри ва аниқ қайд этилиши, аудитда хатоликларни камайтириш ва молиявий ҳисоботларнинг ишончлилигини таъминлаш;
2. Инновацион фаолият харажатлари турларига кўра алоҳида ҳисобланиб, уларнинг самарадорлиги ва рентабеллиги таҳлил қилиниши;
3. Ҳисоб ва аудит жараёнида маълумотларнинг тўғри ва шаффоф акс этирилиши орқали корхона молиявий ҳолатини аниқ баҳолаш;
4. Ҳисоб ва аудит маълумотлари орқали инновацион лойиҳаларнинг самарадорлиги ва рентабеллиги аниқланиб, стратегик қарорлар қабул қилишда асос бўлиб хизмат қилади;
5. Миллий ва халқаро стандартлар асосида ҳисоб ва аудит услублари оптималлаштирилиб, инновацион харажатлар самарали ҳисобланади

Инновацион фаолият ҳар қандай корхона ва ташкилотнинг ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Бу жараённинг самарали амалга оширилишида харажатларнинг тўғри ҳисобга олиниши ва аудит жараёнининг юқори даражада ташкил этилгани муҳим аҳамиятга эга. Бухгалтерия ҳисоби ва аудити инновацион фаолият харажатларини назорат қилиш, уларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш ва молиявий ҳисоботларнинг ишончлилигини таъминлашда асосий восита ҳисобланади. Инновацион фаолият аудит тизими ўртасидаги ўзаро боғлиқлик, молиявий назоратнинг шаффофлиги ва янги технологияларнинг интеграцияси иқтисодиётнинг барқарор ривожини таъминлайди. Инновацион фаолиятлар харажатлари бухгалтерия ҳисоби ва аудитини ўтказишдаги камчиликлар ҳам мавжуд ва тадқиқот натижасида илмий янгиликлар орқали камчиликларга тавсия берилди.

НАТИЖАЛАР

Тадқиқот натижалари инновацион фаолият харажатларининг бухгалтерия ҳисоби ва аудитини такомиллаштиришга қаратилган бир қатор муҳим хулосаларни ўз ичига олади. Ушбу натижалар инновацион фаолиятнинг молиявий самарадорлигини яхшилаш, харажатларни тўғри ҳисоблаш ва мониторингни самарали ташкил қилишда катта аҳамиятга эга. Биз ушбу илмий натижаларимизга га қуйидагича изох бердик:

1. Аудит методологиясининг ривожланмаганлиги

Инновацион фаолиятдаги харажатлар аудитига оид махсус методологиянинг етилмаганлиги муаммо туғдиради. Инновацион лойиҳаларнинг натижалари кўп ҳолларда узоқ муддатли ва аниқ ўзгаришлар билан алоқадор бўлгани учун, уларни бирламчи

ҳисоботларда тўғри таҳлил қилиш қийин. Аудиторлар учун инновацион лойиҳаларнинг натижалари, уларнинг самарадорлиги ва қарзларининг аниқ баҳоланиши керак.

2. Шаффофликнинг йўқлиги

Инновацион лойиҳаларда маблағларнинг сарфланишини текширишда шахсий ёки коммерция манфаатлари сабабли шаффофликнинг йўқлиги ва маълумотларнинг номаълумлиги — муҳим муаммодир. Бу ҳолат молиявий мониторингни ва аудитни аниқ ва ишончли амалга оширишни қийинлаштиради. Баъзи ҳолларда, инновацион лойиҳаларнинг маблағлари, уларнинг тўғри сарфланиши ва натижалари тўғрисидаги маълумотлар кам бўлиши мумкин.

3. Инновацион лойиҳаларнинг аниқлик ва қимматлиги

Инновацион лойиҳаларнинг самарадорлигини баҳолашда аниқ ва ишончли кўрсаткичларнинг етишмаслиги — бошқа бир камчилик. Янги технологиялар ва лойиҳалар, кўпинча, барқарор натижаларни тезда кўрсатмайди, шунинг учун уларнинг молиявий натижаларини баҳолаш осон бўлмайди. Бундай ҳолатда, аудит жамоалари лойиҳаларнинг хулосаларини тўғри хулоса қилишда мушкулларга дуч келиши мумкин.

4. Қийин шарт-шароитлар ва ишлаш муддати

Инновацион лойиҳалар кўпинча янги ғояларни татбиқ этиш ва текшириш жараёнида мавжуд бўлган техник ва молиявий муаммоларга дуч келади. Бундай лойиҳаларда харажатлар тез ўзгаради ва янгиланади, шунинг учун уларни мониторинг қилиш ва таҳлил қилиш, айниқса, тезкор тасвирлаш зарурияти туғилади. Бу эса аудитчилар учун қийинликлар яратиши мумкин.

5. Рақамли технологиялардан фойдаланишнинг паст даражадаги интеграцияси

Инновацион фаолиятни молиявий текширишда рақамли технологиялардан тўлиқ фойдаланишнинг паст даражада бўлиши. Замонавий аудиторлик фаолиятини автоматлаштириш ва рақамли мониторинг тизимларини жорий қилиш орқали ёки уларни амалиётга татбиқ этишда ёшлардаги ёки корхонадаги муаммолар инновацион лойиҳалардаги харажатларни аниқ баҳолашда қийинчиликларни келтириб чиқаради.

6. Маълумотлар базасининг етишмаслиги

Инновацион лойиҳаларни баҳолаш учун зарур бўлган маълумотларнинг тўпланишида ҳам муаммолар юзага келиши мумкин. Баъзи ҳолларда лойиҳаларнинг барқарорлик натижалари ёки ушбу лойиҳаларга сарфланган маблағлар тўғрисида тўлиқ ва ишончли маълумотлар мавжуд бўлмайди. Бу эса аудитчиларга хато хулоса қилиш хавфини туғдиради.

7. Рақобатни ҳисобга олмаслик

Инновацион фаолиятдаги харажатларнинг аниқ баҳоланишида рақобат муҳити, ёки хусусий сектордаги бевосита рақобат таъсирларининг ҳисобга олинishi муҳим аҳамиятга эга. Аудиторлар рақобат шароити ва бозордаги ўзгаришларни тўғри баҳолашга эътибор қаратишлари керак.

Биз юқоридаги ҳолатларни инобатга олиб қуйидаги таклифларни бердик: Бундай камчиликларнинг илмий ечимлари давлат ва хусусий секторда самарали аудит амалга оширилишини таъминлашга ёрдам беради. Қуйида мазкур камчиликларга қаратилган илмий ечимлар келтирилади:

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Инновацион фаолиятнинг молиявий самарадорлигини ошириш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига муҳим

таъсир кўрсатади. Замонавий инновацион жараёнларнинг муваффақиятли амалга оширилиши молиявий механизмларнинг самарали йўлга қўйилишига ва инвестицияларнинг оқилона тақсимланишига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, инновацион лойиҳаларнинг молиявий натижаларини аниқ баҳолаш ва уларнинг самарадорлигини ошириш учун харажатлар аудити муҳим инструмент ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, харажатлар аудити нафақат инновацион лойиҳаларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилишда, балки уларнинг рентабеллигини ошириш, маблағлардан самарали фойдаланиш ва таваккалчиликларни камайтиришда ҳам муҳим ўрин тутаяди. Аниқ ва ишончли молиявий ҳисобот юритиш, харажатларнинг тўғри мониторинги ва уларнинг мақсадли сарфланишини таъминлаш инновацион фаолиятнинг умумий натижадорлигини оширишга хизмат қилади.

Шу билан бирга, харажатлар аудити жараёнида муайян муаммолар мавжуд бўлиб, улар инновацион фаолият самарадорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Биринчидан, харажатларни таҳлил қилиш усулларининг етарлича аниқ эмаслиги, уларнинг инновацион соҳада қўлланилишидаги чекловлар самарадорликни пасайтириши мумкин. Иккинчидан, замонавий рақамли технологиялар ва автоматлаштирилган таҳлил воситаларининг етарлича қўлланилмаслиги харажатлар аудитининг натижаларини ишончсиз қилиши мумкин. Учинчидан, молиявий маълумотларнинг ишончилиги ва аниқлиги бўйича муаммолар инновацион лойиҳаларнинг тўлиқ молиявий баҳоланишига тўсқинлик қилади.

Шу сабабли, инновацион фаолиятни молиявий жиҳатдан самарали бошқариш учун харажатлар аудитини такомиллаштириш, унинг методологиясини мукамаллаштириш ва замонавий таҳлил усулларини кенг жорий этиш зарур. Бу нафақат инновацион лойиҳаларнинг молиявий барқарорлигини оширишга, балки уларнинг узоқ муддатли ривожланиш стратегияларини шакллантиришга ҳам имкон яратади.

Инновацион фаолиятни амалга ошириш учун олинган ҳар қандай кўринишидаги молиявий ёрдамларни тўғри ҳисобга олиш жуда муҳимдир. Чунки, инвесторлар ўз маблағларининг корхона инновацион фаолиятида самарали фойдаланилаётганлигини, тўғри ҳисобга олишни ва тегишли ҳисобот шаклларида очиқ беришни талаб қилади.

Амалдаги счётлар режасида (21-сон БҲМС да) инновацион фаолият молиялаштириш манбаларини тизимли ҳисобга олиш учун мўлжалланган счёт мавжуд эмас. Бундай тизим ҳисобсиз саналиб, инновацион фаолиятни молиялаштириш манбалари ҳақида реал ахборотларни олиш ва улар тўғрисида инвесторлар учун зарур бўлган ҳисоботни тузиш қийинлиги сабабли баъзан имконсиз бўлиб қолади. Шунинг учун биз 8800-сонли "Мақсадли тушумларни ҳисобга олувчи счётлар" ҳисобварағида давлат бюджетидан ва бошқа манбалардан инновацион фаолиятни молиялаштиришни ҳисобга олиш учун қуйидаги алоҳида счётларни назарда тутишни мақсадга мувофиқ деб биламиз:

8850 - "Инновацион лойиҳаларни бюджетдан мақсадли молиялаштириш" (давлат, минтақавий, маҳаллий);

8851 - "Инновацион лойиҳаларни юридик ва жисмоний шахслар ҳисобидан мақсадли молиялаштириш" ("бизнес фаришталари", краудфандинг платформасида қатнашадиган жисмоний шахслар ва бошқалар). Ушбу счётларни инновацион фаол корхоналарда ҳамда инновацион корхонларда қуйидагича тартибларда юритишни тавсия этамиз (2-жадвал).

Узоқ муддатли активларни янгилаш доирасида инновацион фаолиятни амалга оширадиган корхоналар учун маблағ манбаи асосан банк кредитидир. Инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган компаниялар учун бундай маблағлар чекланган, чунки бундай

лойиҳаларнинг натижалари аниқ эмас, rischi катта ҳамда унинг қопланиши узоқ муддатлидир.

1-жадваль

**Корхонанинг инновацион лойиҳаларини мақсадли молиялаштиришни
ҳисобга олиш**

Операция мазмуни	Инновацион фаол корхона		Инновацион корхона	
	Дт	Кт	Дт	Кт
Инновацион фаолият учун молиялаштириш маблағлари олинганда	5110	8850, 8851	5110	8850, 8851
Инновацион маҳсулот олиш жараёни	2010	1010, 6710, 6510, 6010	0800, 4410	6010
Инновацион маҳсулотга доир харажатлар қопланганда	6710, 6510, 6010	5110	6010	5110
Инновацион маҳсулот кирим қилинганда	1100, 2800	2010	0100, 0400	0800
Мақсадли молиялаштириш счётларини ёпилишига	8850, 8851	8530	8850, 8851	8530

Манба: Муаллиф ишланмаси

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 майдаги “Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3697-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июлдаги Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги ЎРҚ-630-сонли қонуни.
3. Афонин, И.В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: учебное пособие / И.В. Афонин. – М.: Гардарники, 2016. – 201 с.
5. Мукумов З.А. Инновацион фаолият харажатлари ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш масалалари («Ўзнефтегазмаш» АК корхоналари мисолида). Монография.- Т.:Fan va texnologiya, 2013. - 154 бет
6. Мамутов, В.К. Правовое обеспечение инновационной деятельности / В.К. Мамутов // Экономика региона. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2009. – № 4. – С. 51–56.
7. Баранова, Е.С. Экономические науки / Вестник ЧитГУ. – 2012. – № 2(81). – С. 125–128.
8. Барковская, В.Е. Методологические аспекты оценки инновационной деятельности малых предприятий в наукоградах / В.Е. Барковская // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2020. – № 3. – С. 27–34.

9. Буланова, Е.В., Соменкова, Н.С., Ягунова, Н.А. Формирование стратегии развития малого инновационного предприятия промышленного комплекса // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Т. 9, № 2.
10. Зокиров, А.И., Владыка, М.В. Оценка инновационного потенциала российской промышленности / А.И. Зокиров, М.В. Владыка // Экономические и гуманитарные науки. – 2018. – Т. 323, № 12. – С. 12–17.
11. Мурашова, Н.А. Анализ факторов, влияющих на эффективность инновационной деятельности / Н.А. Мурашова // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 8. – С. 1016–1021.
12. Санникова, И.Н., Татарникова, Э.В. Оценка инновационного потенциала предприятия для управления развитием / И.Н. Санникова, Э.В. Татарникова // Менеджмент в России.
13. Бакалягин, Г.Б. Инновационные аспекты развития малого предпринимательства в современных условиях // Изд-во Типография ИП Насирдинова В.В., 2011. – С. 5–6.
14. Бурханов, М. Формы и методы инновационного развития и оценки их влияния на рост конкурентоспособности предприятий Узбекистана // Иқтисод ва молия. – Тошкент, 2012. – № 11. – Б. 8–15.
15. Гафуров, У.В. Инновацион ғояларни амалиётга жорий этишда кичик бизнес иштрокини фаоллаштириш // Иқтисод ва молия. – Тошкент, 2012. – № 2. – Б. 17–23.

Интернет-ресурслар:

15. Инновация тушунчаси ҳақида. – Режим доступа: <https://www.terabayt.uz/post/innovatsiya-tushunchasi-haqida>
16. Инновацион ривожланиш вазири билан эксклюзив суҳбат. – Режим доступа: <https://kun.uz/>
17. Инновация – биз ёшларни келажакни яратишга руҳлантирмоқда. – Режим доступа: <https://yuz.uz/news/innovatsiya--biz-yoshlarni-kelajakni-yaratishga-ruhlantirmoqda>
18. Инновацион фаолият қонун билан қўллаб-қувватланади. – Режим доступа: https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/innovacion_faoliyat_qonun_bilan_qullab-quvvatlanadi